

POLAND

POLAND

ИНТРАЗОНАЛЬНОСТЬ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ПРОВОЦИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ В ПОПУЛЯЦИИ.

Икромова Ф.А.

Бухарский Государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050431>

Актуальность: Синдром Жильбера (СЖ) самая частая форма наследственного пигментного гепатоза, которая распространяется среди европейцев 2-5%, азиатов 3 %, африканцев 36 %. Заболевание впервые проявляется в юношеском и молодом возрасте, в 8-10 раз чаще у лиц мужского пола. Провоцирующими факторами служат продолжительный голод, физическое перенапряжение, частые рвоты. Наряду с ними в развитии болезни важное место отводится роли нервно-психических расстройств

Цель работы: изучить особенности течения СЖ в популяции с сравнительной оценкой провоцирующих факторов.

Материалы и методы исследования. Для осуществления поставленной цели была обследована группа больных с СЖ, состоящая из 46 человек, средний возраст которых составил $24,6 \pm 4,8$ год. Из них 29 человек были представлены мужским полом. В каждом случае СЖ анамнестически тщательно был выяснен конкретный вид фактора, служившего преимущественно единственной причиной рецидива болезни. Диагноз СЖ устанавливался на основании результатов клинических, лабораторно-биохимических, а также эхографических исследований. В некоторых случаях пользовались провоцирующими пробами, такими как голодание, фенобарбиталовый тест и т.д.

Результаты. Согласно полученных данных: рецидив СЖ у обследованных лиц происходил в основном на фоне: физической нагрузки, длительного голода и психической травмы. Как следует из данных, в более чем половине случаев рецидив СЖ наблюдался вследствие физической нагрузки. Голод провоцировал обострение болезни 1/3 обследованных лиц. Всего лишь у 5% больных рецидив СЖ наступал вследствие различных эмоциональных расстройств. Следует отметить, что физическая нагрузка с большим превосходством провоцировал обострение болезни у лиц преимущественно мужского пола. Остальные два фактора завидным постоянством способствовали к рецидиву СЖ у представителей слабого пола. Также прослеживалось отличие и в

показателях частоты рецидива СЖ. Так, у лиц с высокой физической активностью частота рецидива болезни наблюдалась гораздо чаще, нежели у голодающих и лиц с психической

Вывод: на основании проведенных исследований можно заключить, что провоцирующие факторы по разному влияют на частоту рецидива СЖ. Среди них ведущим является физическая нагрузка, которая в более чем в половине случаев способствует к обострению болезни.

Литература:

1. Farago B. Gilbert's syndrome / B. Farago, B. Melegh // Orv. Hetil. 2008. Vol. 149. № 27. P. 1277-1282.
2. Genetic variation in UGT1A1 typical of Gilbert syndrome is associated with unconjugated hyperbilirubinemia in patients receiving tocilizumab / J. S. Lee [et al.] // Pharmacogenet. Genomics. 2011. Vol. 21. № 7. P. 365-374.
3. Gilbert A. La cholemie simple familiale / A. Gilbert, P. Lereboullet // Semaine Medicale. 1901. Vol. 21. P. 241-243.
4. Gilbert's syndrome and antiviral therapy of hepatitis C / K. Deterding [et al.] // Ann. Hepatol. 2009. Vol. 8. № 3. P. 246-250.
5. Gilbert syndrome as a predisposing factor for cholelithiasis risk in the Greek adult population / A. Tsezou [et al.] // Genet. Test. Mol. Biomarkers. 2009. Vol. 13. № 1. P. 143-146.

